

TIKTOK, INSTAGRAM VA BOSHQA TEZKOR MEDIA OQIMLARI SHAROITIDA YOSH ONGNI HIMOYALASH STRATEGIYALARI

Rustamova Nodira Rustamovna¹, Qurbonova Gulnoza Sobit qizi²

¹PhD, dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O‘zbekiston

²Psixologiya yo‘nalishi, 1-kurs bakalavri, Gumanitar fanlar fakulteti, ISFT instituti, Toshkent,
O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17711804>

Annotatsiya. Ushbu maqolada TikTok, Instagram kabi tezkor media platformalarining yoshlar ongiga psixologik, ijtimoiy va axloqiy ta’siri ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Raqamli kontentning foydali va zararli jihatlari, shuningdek, o‘smirlar va yoshlar ongini salbiy oqimlardan himoyalash mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqotda ota-ona, pedagog, davlat va jamiyatning ijtimoiy platformalar bilan bog‘liq profilaktika faoliyati, media savodxonlikni oshirish bo‘yicha strategiyalar asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: TikTok, Instagram, tezkor media, yoshlar ongini himoyalash, media savodxonlik.

Аннотация. В данной статье рассматривается психологическое, социальное и нравственное влияние быстрых медиаплатформ, таких как TikTok и Instagram, на сознание молодёжи. Анализируются как полезные, так и вредные аспекты цифрового контента, а также раскрываются механизмы защиты подростков и молодых людей от негативных информационных потоков. В работе обоснованы стратегии повышения медиаграмотности, а также роль родителей, педагогов, государства и общества в профилактике рисков, связанных с онлайн-средой.

Ключевые слова: TikTok, Instagram, быстрые медиа, защита сознания молодёжи, медиаграмотность,

Abstract. This article explores the psychological, social, and moral impact of rapid media platforms such as TikTok and Instagram on youth consciousness. It analyzes both the positive and negative aspects of digital content and highlights mechanisms for protecting adolescents and young people from harmful online influences. The study presents strategies for increasing media literacy and emphasizes the preventive roles of parents, educators, government institutions, and society in mitigating risks associated with digital environments.

Keywords: TikTok, Instagram, rapid media, youth consciousness protection, media literacy.

KIRISH

Raqamli transformatsiya jarayonida ijtimoiy tarmoqlar hayotning ajralmas qismiga aylandi. Internet, mobil ilovalar, tezkor media oqimlari ta’lim, muloqot, ma’lumot almashish, dunyoqarashni shakllantirishda beqiyos imkoniyat yaratmoqda. Shu bilan birga, ushbu platformalar yosh avlod ongiga turlicha — ba’zida ijobiy, ba’zida esa xavfli darajada salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

TikTok va Instagram kabi qisqa videolarga asoslangan tarmoqlar o‘smirlarning vaqtini ko‘p egallashi, ularda hissiy beqarorlik, diqqatning pasayishi, mazmunsiz kontentga berilish kabi

holatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Albert Banduraning kuzatuvchan o‘rganish nazariyasiga ko‘ra, yoshlar odatda boshqalarning xatti-harakatini ko‘rib, kuzatib va takrorlab o‘rganadi. Shu sababli media oqimlardagi namuna modelining sifati o‘smir psixologiyasiga bevosita ta‘sir qiladi [1].

Shu nuqtai nazardan, tezkor media oqimlarining foydali jihatlarini kuchaytirish, zararli kontentning oqibatlarini kamaytirish va yosh ongni himoya qilish strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb masaladir.

ASOSIY QISM

Tezkor media oqimlari — ayniqsa TikTok, Instagram kabi platformalar — yosh ongiga kuchli psixologik va emotsional ta‘sir ko‘rsatadigan global axborot makonining asosiy qismini tashkil etadi. Bu tarmoqlarda joylashtiriladigan qisqa, tez iste‘mol qilinadigan va ko‘pincha kuchli hissiy reaksiya uyg‘otuvchi videolar foydalanuvchining diqqatini tortish va uni uzoq vaqt davomida platformada ushlab turishga mo‘ljallangan. Algoritmarning vizual, ovozli va emotsional stimullar orqali ishlashi o‘smir va yoshlarning diqqat barqarorligi, xotira faoliyati, tanqidiy fikrlashi hamda axloqiy baholash mexanizmlariga sezilarli darajada ta‘sir qilishi mumkin.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan “ideallashtirilgan hayot” tasvirlari yoshlar ongida ijtimoiy solishtirish sindromini kuchaytiradi. Hayotning faqat chiroyli tomonini namoyish etuvchi kontentlar o‘smirda past o‘z-o‘zini qadrlash, o‘ziga ishonchsizlik, tashqi tasdiqqa haddan tashqari ehtiyoj, psixologik beqarorlik kabi holatlarni uyg‘otishi mumkin. Shuningdek, algoritmlar tomonidan taklif etiladigan kontentning bevosita ta‘siri natijasida yoshlar real hayotdagi qadriyatlar o‘rniga tezkor, yuzaki taassurotlarga tayanishga ko‘nikib qolish xavfi mavjud.

Ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy jihatlari ham ko‘p: ta‘limiy videodarslar, ilmiy bloglar, motivatsion nutqlar, turli fanlar bo‘yicha elektron resurslar va chet tillarni o‘rganish imkoniyati yoshlarning intellektual salohiyatini oshiradi. Biroq shu bilan birga zararli kontentning tarqalishi ham jiddiy xavf tug‘diradi. Yolg‘on ma‘lumotlar (feyk), manipulyativ videolar, agressiv yoki axloqiy buzilishlarni targ‘ib qiluvchi materiallar, shaxsiy ma‘lumotlarning himoyasizligi kabi omillar yoshlar ruhiyati va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Jamol Jurakulov ta‘kidlaganidek, “agar yosh ong milliy qadriyatlar asosida mustahkamlanmasa, uni agressiv axborot oqimi egallashi muqarrar” — bu fikr axborot xavfsizligi zaruriyatini yanada oshiradi.

Yoshlarni media xavflardan himoyalashning asosiy mexanizmlaridan biri ular bilan ishlaydigan eng yaqin shaxslar — ota-onalarning ongli faoliyatidir. Uy sharoitida muntazam kuzatuv, ochiq suhbatlar orqali kontentni birgalikda muhokama qilish, ekran vaqtiga sog‘lom cheklovlar qo‘yish va eng muhimi, ota-onaning o‘zi namuna bo‘la olishi o‘smirning media muhiti bilan munosabatini tartibga soladi. Ota-ona tomonidan foydali kontentga yo‘naltirish, sifatli resurslarni tanlashda yordam berish va farzandda tanqidiy fikrlashni shakllantirish yosh ongni himoyalashning eng kuchli psixologik tayanchidir.

Yosh avlodni salbiy media oqimlaridan himoyalashning eng muhim tarkibiy qismi — media savodxonlikdir. Media savodxonlik o‘smirlarga kontentni tanqidiy baholash, yolg‘on yoki manipulyativ axborotni ajratish, virtual makonda xavfsiz xatti-harakatni tashkil etish, o‘z fikrini mustaqil va asosli bildirish, shuningdek psixologik barqarorlikni saqlash ko‘nikmalarini beradi. Bu ko‘nikmalar yoshni nafaqat zararli axborotdan himoya qiladi, balki uni raqamli dunyoni to‘g‘ri idrok etishga, algoritmning ta‘sirini anglashga va ijtimoiy tarmoqlardan ongli foydalanishga o‘rgatadi.

Umuman olganda, TikTok, Instagram va boshqa tezkor media platformalarining yosh ongiga ta’siri murakkab va ko‘p qirrali jarayondir. Media savodxonlikni oshirish, sog‘lom kontent bilan tanishish, vaqt va axborotni boshqarish, shuningdek oilada samimiy muloqot muhitini yaratish — yoshlarning ruhiy va axloqiy barqarorligini ta’minlovchi asosiy omillardir.

XULOSA

TikTok, Instagram va boshqa tezkor media platformalari yoshlar uchun ham imkoniyat, ham xavfdir. Foydali kontentdan to‘g‘ri foydalanish, zararli oqimlardan ongli himoyalash, raqamli odob-axloqqa amal qilish — yoshlarning psixologik barqarorligining eng muhim asosidir. Yoshlarni sog‘lom media muhiti bilan ta’minlash ota-ona, pedagog, davlat va jamiyatning hamkorlikdagi mas’uliyatidir.

Kelajak avlodni bilimli, salohiyatli va mustahkam ma’naviy negizga ega insonlar sifatida tarbiyalash — har birimizning burchimizdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Cherry, K. *Learning Theory Works*. Updated July 15, 2024. Reviewed by Susman, D., PhD.
2. Qurbonov S. *Respublika Ma’naviyat va Ma’rifat Markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti materiallari*. 2025.
3. Furman, J., & Seamans, R. (2019). AI and the Economy. *Innovation policy and the economy*, 19(1), 161-191.